

**СИНТОИЗМ-ТАБИАТГА ВА АЖДОДЛАР РУҲИГА СИҒИНИШНИНГ
ФАЛСАФИЙ АСОСЛАРИ.**

Абдумалик Абдураззоков

**Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalari
universiteti dotsent, f.f.n**

E-mail: toshquvatovarano@gmail.com

Tel: 91.521-06-76

Annotatsiya: Maqolada sintoizmning vatanparvarlik va inson ma'naviyatini shakllantirishda axloqiy e'tiqodga aylanishi kerak bo'lgan ahamiyati chuqur aqlga asoslangan holda ko'rib chiqiladi. Shinto - yapon xalqining dini. Sintoizmning muqaddas mifologik kitoblari - "Kojiki" va "Nixongi" haqida gapiradigan hamma narsa Yaponiyaning dunyo paydo bo'lgan paytdan boshlab tarixidir.

Kalit so'zlar: «кагами - ойна», буддизм, конфуцийчилик, Таками- Мусуби- но Ками Ками-Мусуби-но, Ками vatanparvarlik, e'tiqod, tarixiy ildizlar, qadriyat, axloq, ma'naviyat

Аннотация: В статье рассматривается значение синтоизма в формировании патриотизма, духовности человека, которые должны превратиться в нравственное убеждение, опираясь на глубокий разум. Синтоизм - это религия японского народа. Всё, о чём повествуют священно-мифологические книги синто - "Кодзики" и "Нихонги" - это именно история Японии от момента возникновения мира.

Ключевые слова: «кагами - ойна», буддизм, конфуцийчилик, Таками- Мусуби-но, Ками, Ками-Мусуби-но, патриотизм, убеждение, исторические корни, ценности, этика, духовность.

Abstract: The article examines the importance of Shintoism in the formation of patriotism and human spirituality, which should turn into moral conviction, based on deep reason. Shinto is the religion of the Japanese people. Everything that the sacred mythological books of Shinto tell about - "Kojiki" and "Nihongi" - is precisely the history of Japan from the moment the world began.

Key words: “kagami-oina”, Buddhism, Confuciuschilik, Takami-Musubi-no, Kami, Kami-Musubi-no, patriotism, belief, historical roots, values, ethics, spirituality.

Синтоизм, синто (японча синто, айнан худолар йўли, худолар таълимоти) — Японияда тарқалган динлардан бири. 6-7-а. ларда вужудга келган. Бу дин буддизм Японияда таркала бошлаган даврда хали аниқ бир ном билан аталмас эди. Биринчи марта «синто» атамасини 18-а. да буддизмдан фарқ қилиш учун ишлатила бошланган. 1868—1945 й. ларда Япониянинг давлат дини булган.

Синтоизм асосида табиатга ва аждодлар руҳига сиғиниш ётади. Унинг таълимотига кура, одамлар қандайдир руҳлар ёки худо (син ёки ками)лардан тарқалган. Олий худоси Амаэрасу (куёш маъбудаси). Синтоизм таълимотининг асосини император ҳокимиятининг илоҳийлиги (императорга сузсиз итоат этиш) туғрисидаги ақида ташкил эгади. Император Амаэрасунинг авлоди ҳисобланади. Синтоизм купхудоликка асосланган. Синтоизмдада асосий эътибор ер юзидаги ҳаётга қаратилган, нариги дунё масалаларига қизиқиш кам.

Кейинчалик буддизм, конфуцийчилик ҳамда христианлик таъсирига учраши унинг нуфузи пасайишига олиб келди. Лекин, 20- й нинг 50й. ларидан Синтоизмга бўлган расмий муносабат яна ўзгариб, унинг япон давлатчилиги билан боғлиқ удум, байрам ва анъаналари тиклана бошлади.

Синтоизм тарихини куздан кечирганда, юкорида кайд этилган хар уч диний таблимотдан гоҳ японлар узлаштирган атамалар лугавий мазмуни, гоҳ фалсафий талкини ва гоҳо бус-бутун дунёвий ёки ухровий мушоходаларга дуч келамиз. Боз устига, яна аксарият холларда бу «узлашма ва таклидлар»нинг миллий менталитетига хос хусусият касб этганлиги ҳам яккол сезилиб туради. Мисол учун, яна уша деярли барча политеистик этикодлардаги анъанавий мавзу – борликнинг пайдо булишини олайлик. Синтоизмда ҳам бу жараен айнан Жанубий-Шаркий Осиё минтакасига мансуб асосий манба мифологик тасаввурларда уз аксини топган. Диншуносликда бу жихатнинг икки хил баёни бор:

Бирида, хитойларнинг «ин ва ян» объектларига ухшаш «идзанаги ва идзанами» лар «Буюк саккиз оролар мамлакати» нинг ижодкори сифатида куйидагича ривоят килинади:

Ибтидода икки илох яшаб, улар узаро кушилганида, муродлари хосил булмаган. Аёллик рамзи Идзанами угли «илохий олов» га тулгоқ тутганда хаётдан куз юмади. Шунда уз хотинини «уликлар подшолиги»-дан кутқаролмай изтиробга тушган Идзанагининг чап кузидан куёш илохияси Аматерасу тугилиб, ундан эса илк япон императори Дзимму сулоласи ибтидо олади.

Иккинчисида, борликнинг пайдо булиши «Инхон сёки» ва «Кодзики» мифологик солномаларидаги кайдларга мувофиқ, етти илохнинг номи ва фаолияти тавсифидан бошланади:

Амэ-но Минаканусино Ками мукаддас Осмон марказининг хукмдор худоси.

Таками- Мусуби- но Ками олий ва мукаддас ижод худоси.

Ками-Мусуби-но Ками – гузал югуришлар ижодининг худоси ва бошкалар.

Синтоизмда илохият пантеони кушни мамлакатлардан фаркли уларок, уз аник шакл-шамойилига деярли эга эмас, гарчи Ками тасвирини чизиш еки унинг

маъбудини ибодатхоналарга куйиш расман манн этилмаган булса-да! Бундан хулоса шуки, синто ибодатхоналарида Камининг бирор аник тасвири ифодаланган сизиниш объекти булмаган. Бу фикрнинг асосини, рус диншуноси А.Накорчевский Юсиейн Гордернинг машхур «София дунёси» асаридаги киёсий ухшатишлар замирида шундай хулосалайди:

«Насоролар мансуб булган хинд-орийларда энг мухим сезги куриш эди, шунинг учун улар уз илох-лари тасвирига ката ахамият берганлар. Ана шу ердан хали-хамон бизни аклимизни хайрон колдирувчи Элла-да ва Рим тасвирий санъати яратилган. Яхудийлар учун асосий сезги эшитиш эди,шунинг учун уларнинг анъаналарида суз ва ёзма баён мухим роль уйнаган. Японларда илохларни тасвирлаш одат булмаган. Буни шундан хам билиш мумкинми, ушбу масалада японлар учун асосий омил куриш ё эшитиш эмас, балки унинг урнида иетуитив укув ва рухий кечинмалар мухитида яшашдир. Шу боисдан биз айрим истиснолардан ташкари, синтопарастлар ибодатхонасида Камининг тасвирини курмаймиз».

Гарчи Ками илохияти таркиби деганда даставвал Осмон ва Ер хамда уларнинг рухлари тушунилгани билан , аммо улар аслида узига хос универсал анимизмнинг бир тури. Камига хос универсалликнинг икки хусусияти булиб , бири –уни талкин килишнинг мушкуллиги булса, иккинчиси –унинг хамон бугунги япон маданияти билан муштараклиги. Хуллас, Ками мазмунан, XIV аср япон теологи Имибэ-но Масамити тафсирига биноан «кагами - ойна» сузи маъносида бутун борликни узиде акс эттирган илохиёт рамзи саналган. Демак ,»инсон юрагимиз,табиат сафосими ё бегубор самони – бу хаммаси Ками!»!

Базан дунё динлари фалсафий асосларида кузатилганидек, одамзоднинг ирки ва миллатидан катъий назар, хар бир диндорнинг, майли,уз эътиқоди даражасида булсин, «Асл хакикат»га интилишидаги шаклий «турфалик»да гуё узига хос умумий « бирлик» бордек туюлади. Ва бу холат кишида табиий равишда савол

устига савол тугдиради, яъни :мажозан «Ер юзининг бир чети» да жойлашган орол халки тасавуридаги Камини бутун борлик мужассамлиги тимсолида таърифланишию, японларга нисбатан уз жугрофий ва диний тафовутларига эга мутасаввифлар тасавуридаги дунёнинг «Вахдатул вужуд» эканлиги, инсоният мушоҳадасидаги тасодифий ухшашликми ёки ундаги мантикий бирликми,? Ёхуд шу мазмундаги яна бир ибратга арзигулик воқеа:

« Беруний, - деб ёзган эди Жавохирлал Нехру узининг «Хиндистонни кашф этилиши» асарида,-юнон фалсафасини эгаллаб, хинд фалсафасини мутолаа килмок учун санскрит тилини урганди. Сунг ,юнон ва хинд фалсафасини бири-бирига солиштириб ,улардаги мавжуд булган умумийликни куриб гоятда ажабланган» эди.

Холбуки, политеистик эътикодларда булган халкларнинг Тангри таоло тугрисидаги тасавурлари шаклан турли ва оддий ё мураккаблиги билан албатта узлари учун энг хакконийси булган , шу жумладан японларга Ками хам.

Дарвоқе, Ками таърифи ва талкинининг мураккаблигига эркин мисол сифатида яна шуни курсатиш мумкинми, хаттоки дунё динларининг баёни соҳасида етарли тажрибага эга инглиз тилида хам хали-замон япон илоҳиёти бир эмас, бир неча турли сузларда ифодаланиб келади: «above,upper,superior, top « ва хоказо.